

SUVDA ISHLOVCHI REVOLYUTSION AVTOMOBILI**Raximov A. Sh.**

Chirchiq oily tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Texnik ta'minot kafedrası katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Annotasiya. Ushbu maqolada suvda ishlovchi, zamonaviy avtomobil texnikalarida qo'lanilayotga ichki yonuv dvigaleli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Yaqin kelajakda bunday ichki yonuv dvigateli avtomobillar, elektromobil avtomobillari bilan raqobotlasha olishi yoritib o'tilgan.

Калит сўзлар: Quyosh energiyasi, o'simlik moyi, gibrid dvigatellar, avtomobil, suvni ishlochi avtomobil, vodorod, vodorodli yonilg'I, katalizator, yonilg'i tizimi, generax kompaniyasi, metall gidri, "yangi" avlod dvigatellari, benzin yonilg'isi, dizel yonilg'isi, Watter Energy System texnologiyasi.

Аннотация. Аннотация. В данной статье представлена информация о водяном двигателе внутреннего сгорания, используемом в современной автомобильной технике. Отмечается, что в ближайшем будущем такой двигатель внутреннего сгорания сможет составить конкуренцию автомобилям, электромобилям.

Ключевые слова: Солнечная энергия, растительное масло, гибридные двигатели, автомобиль, водородный двигатель, водород, водородное топливо, катализатор, топливная система, компания generax, металлгидрид, двигатели "нового" поколения, бензиновое топливо, дизельное топливо, технология watter Energy System

Annotation. Annotation. This article provides information about the internal combustion water engine used in modern automotive technology. It is noted that in the near future such an internal combustion engine will be able to compete with cars, electric vehicles.

Keywords: solar energy, vegetable oil, hybrid engines, automobile, hydrogen engine, hydrogen, hydrogen fuel, catalyst, fuel system, generax company, metal hydride, "new" generation engines, gasoline fuel, diesel fuel, watter Energy System technology

Hozirgi kunda butun jahon hamjamiyati quyosh energiyasida, o'simlik moyida, gibridli dvigatellari bilan, oz yonilg'i sarf qiluvchi avtomobillar ustida bosh qotirib kelishayotgan bir paytda, Yaponiyaning Generax Co Ltd kompaniyasi o'zining inqilobiy ixtirosi-avtomobil yonilg'isi sifatida oddiy suvni ishlatuvchi avtomobil timsolini hammaga e'lon qilguncha, odamlar bu to'g'rida o'ylagan bo'lsalar ham, bunday fikrlar xom xayol va amalga oshmaydigan, ilmiy fantastika sohasidagi narsadek tuyulardi. Bunday yonilg'i WES

(Watter Energy System) nomli noyob yonilg‘i tizimi tufayli qayta ishlab chiqiladi va yuzaga keladi.

Haqiqatdan ham, hozirgi yuqori texnologiyalar va oldinga qarab intilayotgan taraqqiyot davrida bunday ixtironing borligiga ishonish qiyin, ammo yapon mutaxassislari nafaqat bu haqda ma‘lum qildilar, balki bunday noyob avtomobilni Osakada o‘tkazilgan matbuot anjumanida namoyish ham qildilar.

Garchi hozirgi vaqtda WES texnologiyasi qat‘iy maxfiylashtirilgan bo‘lsa ham, Generax kompaniyasi mutaxassislari ayrim asosiy ishlatish holatlari, inqilobiy avtomobilning mohiyati va ishlash tamoyili to‘g‘risida so‘zlab berishdi. Yangi dvigatel to‘g‘ri ishlashining siri asosida Generax kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan (MEA) elektrodlar membranali blok tamoyili yotgan bo‘lib, asosiy, eng muhim funktsiya suvning vodorod va kislorod molekulariga kimyoviy ta‘sir orqali parchalashni bajaradi. Aslini olganda, avtomobil bevosita yonilg‘i uzatish tizimiga o‘rnatilgan MEA tizimi tufayli kimyoviy yo‘l bilan olingan faqat vodorod bilan oziqlanadi. Siz so‘rashingiz mumkin, buning nimasi inqilobiy deb, chunki ko‘pgina avtomobil ishlab chiqaruvchilar mana shunday konsepsiya bo‘yicha yaratilgan, vodorodda ishlayotgan avtomobillarni ishlab chiqarishga joriy etish bilan shug‘ullanmoqdalar.

Generax kompaniyasi texnologiyasining boshqa, vodorodni iste‘mol qiluvchi nusxalardan farqi shundaki, yaponlar o‘zining avtomobilida portlaydigan vodorodli yonilg‘ini saqlash uchun maxsus rezervuar yoki konteyner (idishlardan) foydalanmagan, unda hattoki oddiy katalizator ham ishlatilmaydi, qurilmada, shuningdek, qandaydir nodir va qimmatbaho metallar ham ishlatilmagan. Bundan tashqari, DMFC (direct methanol fuel cells) yonilg‘i tizimlardan Generax kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan tamoyilning farqi shundaki, u mazkur yonilg‘i tizimida uglerod dioksidni qo‘shimcha mahsulot qilmaydi, bu esa CO₂ emissiya darajasi nolga teng bo‘lishini bildiradi. Uning ustiga, ishlab chiqaruvchi shuni ma‘lum qiladiki, bunday avtomobilning imkoniyati vodorodli analoglarning imkoniyatidan ancha ko‘pdir, buning hammasi esa katalizator yo‘qligi va elektrod yonilg‘i jihatdan yaxshi himoya qilinganligi tufaylidir.

Bunga ishonish qiyin, ammo kompaniya quvvati 120 W va 300 W bo‘lgan yonilg‘i tizimi uchun maxsus batareyalar chiqardi va bu haqda ma‘lum qildi. Matbuot anjumanida

kompaniya vakillari maxsus nasos bilan harakatga keltirilgan 120 Vattlik modelni namoyish qildilar. Yurgizilgan avtomobil ekspluatatsiya qilishga tayyor edi, uning yonilg'i tizimi passiv (sust) tartibda (rejimda) ishlay boshladi. Yonilg'i elementi kuchlanishi 25-30Vni tashkil qiladi. Modomiki eng quvvati kam 120 W li blok birin-ketin ulangan metall katakchalardan iborat bo'lib, har bir katakcha 3 Wga teng bo'lgan quvvatni beradi (turiga ko'ra va undan ortiq), uning faol kuchlanishi 0,5-0,7 V ga, tok kuchi esa 6-7A ga tengdir. Har bir katakchanning harakat qilish doirasi 10 sm x 10 sm ga, tegishli zichligi 30 m W/sm² ga tengdir.

Dastlab ishlab chiqaruvchi 500W lik tizimni yaratishni taxmin qilgan edi, ammo ishlab chiqish jarayonida faqat maksimal 300 Wga erishdi. Generaxning yaqin rejalarida 1kW lik bloklar sinfini ishlab chiqish bo'lib, endi ular bilan umumiy foydalanishda bo'lgan transport vositalari jihozlanadi, shuningdek, shunga o'xshash tizimlar turar uy-joylar uchun energiya manbasi sifatida ishlatilishi mumkin. Ishlab chiqilgan inqilobiy konsepsiyani (fikrni) barcha elektromobillarda ishlatish o'rniga, Generax kompaniyasi o'zining tuzilmalarini boshqa avtomobillarda faqat akkumulyatorga zaryad berish generatori sifatida ishlatishga rozi.

Kompaniya prezidenti Xirasava Kiyoshi (Hirasawa Kijoshi) matbuot anjumanida muxbirlarga "Generax muhandislari suvni bir holatdan boshqa holatga aylantirish va uni tarkibiy elementlarga ajratishga qodir shunday blok-o'zgartiruvchini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Men tushunaman, biz yaratgan tamoyil metall gidridni suv bilan aralashtirish orqali vodorodni olish mexanizmiga o'xshaydi, ammo sizni ishontirib aytamanki, bizning texnologiya ancha mukammal bo'lib, vodorodni uzoq vaqt davomida ishlab chiqishga qodirdir"-dedi.

Loyihasi atigi bir yil oldin tug'ilgan noyob avtomobilni ishlab chiqaruvchi gap orasida o'z ixtirosining bahosi to'g'risida eslatib o'tdi. Hozirgi vaqtda Generaxning yagona avtomobilining narxi 18522 \$ ni tashkil qiladi, lekin kompaniya seriyali avtomobil narxi ancha kamayishini rasmiy e'lon qildi.

Taxminiy narxi 4630 \$ belgisida to'xtaydi. Kompaniya prezidenti ular tomonidan ishlab chiqilgan tizim quyosh batareyalari bilan raqobat qilishiga chin yurakdan ishonadi.

Shu kunda benzin va dizel yonilg'isining narxi oshayotgan bir paytda bunday ixtironing muhimligi to'g'risida gapirmasak ham bo'ladi-bu haqiqatdan masalaning noyob inqilobiy yechimi.

U bir lahzada ko'p yillik asta-sekin yuksalishni va faqat shartli ravishda "yangi" avlod dvigatellari deb hisoblangan gibrid dvigatellar, qurilmalarni ham orqada qoldirishga qodir, garchi samarali, avvaldan qo'llanib kelayotgan yonilg'ida ishlayotgan moddiy eskirgan dvigatellarni almashtirsa ham.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi avlod dvigatellari //www.dw.com 2018 yil oktyabr.
2. Suvda ishlaedigan ichki yonuv dvigatellari //www.avto.com 2021 yil oktyabr.